

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJODIY
KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH(ONA TILI VA O'QISH
SAVODXONLIGI MISOLIDA)**

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

G.Jabborova

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti

Boshlang'ich ta'lim 1-kurs 1-guruh talabasi:

N.Abdurahmova

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish zaruriyati asoslangan bo'lib, aniqlovchi tajriba bosqichi natijalari tahlil qilingan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir fan yosh avlodning har tomonlama komil, bilimli, jamiyatga foydali shaxs bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yosh avlodning kelajagi uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, ijodiy fikrlash, nostandart dars, didaktik o'yin, ona tili va o'qish savodxonligi, debriefing, seminar dars.

Respublikamizda yosh avlodni mustaqil, ijodiy fikrlashga o'rgatish davlat darajasidagi masalaga aylangan. Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga yo'naltirish muammosiga jahon pedagogika va psixologiya ilmida alohida e'tibor qaratilgan. Boshlang'ich ta'lim ona tili va o'qish savodxonligi darslari samaradorligini oshirish hamda o'quvchilarda ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishda nostandart dars shakllari hamda interfaol o'qitish usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishning bosh maqsadi yoshlarning ijodiy-mustaqil, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqli qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, o'zbek

tili qonun-qoidalarini ongli o'zlashtirishga o'rgatish, shuningdek, ularning fikr doiralarini kengaytirishga e'tibor qaratilgan.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar matni yodlab olish, she'rlarni takrorlash bilan cheklanmasdan, matni tushunish, anglash, munosabat bildira olish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Tadqiqot maqsadi. Yangilangan ta'lim mazmuniga binoan o'qitish jarayonini tashkil etishda pedagogik qonuniyatlar va tamoyillariga qat'iy rioya qilish, zamonaviy interfaol ta'lim metodlari hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish, o'qitishni tashkil etishning eng samarali usullaridan foydalanish lozimligini hamda mazkur jarayonda o'qituvchi mas'uliyati va vazifalarini yanada oshirishni belgilab berdi. Yuqorida aytilgan talablar zamonaviy darslarda o'z aksini topishi lozim.

So'ngi pedagogik adabiyotlarda zamonaviy dars tushunchasi deganda o'quvchilar tomonidan o'quv materiallarining to'liq o'zlashtirilishi, ularni tarbiyalash hamda rivojlantirish jarayoni deb tushuniladi. Zamonaviy darslarda o'quv-tarbiyaviy jarayonning hamma komponentlari o'z aksini topadi.

Tadqiqot usullari. Kuzatish, ilmiy manbalar va ilmiy tadqiqot ish natijalarini pedagogik-psixologik tahlil qilish, taqqoslash, pedagogik tajriba-sinov. Adabiyotlar tahlili. Respublikamiz olimlaridan Sh.Abdullayeva [1], M.Qulaxmetova [12], Ch.T.Shakirova [13]larning boshlang'ich sinflarda darslarni modulli innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish bo'yicha ishlarini e'tirof etish mumkin.

Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida o'qitishning turli jihatlari B.R.Adizov [2], R.Ibragimova [4], Sh.Nurullayeva [10], Sh.Sharipov [14], F.Xo'jjiyeva [16]lar tomonidan o'rganilgan. Fikrlash jarayonining psixologik asoslari E.G'oziyev [3], V.Karimova [8], R.Sunnatova [15] va Z.Nishonova[9]lar tomonidan o'rganilgan bo'lsa, sanogen (sog'lom) tafakkurni rivojlantirish muammosi M.Ismailov [5; 6; 7] tomonidan tadqiq etilgan. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilar tafakkurini o'stirish, o'quv-biluv jarayonini ijodiy

tashkil etish, muammoli izlanish metodi, ijodiy ishlar, didaktik o'yinlarning o'quvchilar o'quv-biluv faoliyatiga va tafakkuriga ta'siri qator olimlar [2; 4; 10; 12] tadqiqotlari ob'ekti bo'lib kelgan.

Masalan, adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish jarayoni Q.Husanboyevaning tadqiqotida o'z aksini topgan.

Tadqiqotchining ta'kidlashicha, boshlang'ich ta'lim jarayonida quyidagilarga amal qilinsa o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish bo'yicha ijobiy samaralarga erishish mumkin:

1) dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy fikrlashi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilsa;

2) dars mashg'ulotlarida o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatadigan didaktik o'yinlar va topshiriqlardan izchil foydalanilsa;

3) ta'lim jarayonida ijodiy ish usullari izchil va muntazam qo'llanilsa;

4) dars davomida muammoli vaziyatlar yaratilib, ularda o'quvchilarning ishtiroki ta'minlansa;

5) o'qituvchining o'zi ham ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini o'zlashtirgan bo'lsa;

6) o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi to'g'ri yo'lga qo'yilsa, belgilangan maqsadga erishish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ijodiy fikrlashga o'rgatishning joriy holatini aniqlash maqsadida ilmiy izlanish usulidan foydalanildi. Bunda Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 11-, 17-, Muzrabot tumanidagi 24-umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili va o'qish savodxonligi darslari kuzatildi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchilari va o'quvchilari bilan suhbatlar uyushtirildi, anketa so'rovlari va o'yin-topishmoqlar asosida o'quvchilarning ijodiy fikrlash darajasini aniqlashga e'tibor qaratildi.

Tajriba-sinov ishlari davomida jami 32 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchilari, 195 nafar respondent-o'quvchilar ishtirok etdi. Ilmiy tadqiqot jarayonida suhbat,

savol-javob, kuzatish, tajriba, anketa so'rovlari, o'quvchilar ijodini o'rganish kabi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tajriba avvalida fan o'qituvchilari bilan suhbat ishlari olib borildi hamda o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirilishi lozimligi bo'yicha ishlab chiqilgan anketa-so'rovnomani to'ldirib berishdi. O'qituvchilar tomonidan berilgan javoblarga ko'ra, o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish jarayoni unumli kechishi uchun qulay vaziyatlar yaratish lozimligini ko'pchilik (27 nafar) o'qituvchi ta'kidlab o'tdilar.

Ammo ijodiy ishlarga rahbarlik qilish borasidagi savolga 21 nafar o'qituvchi ko'rsatmalar berib turishini aytdi. Shuningdek, o'quvchilar o'qituvchilar bilan muloqot jarayonida tortinib turishini (29 nafar) va o'quvchilarning har bir harakatini qattiqqo'llik bilan nazorat qilishlarini (23 nafar) o'qituvchilar aytib o'tdilar. Mazkur holat ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini bermaydi.

O'qituvchilar bilan o'tkazilgan anketa so'rovlari natijasi tahlili ona tili va o'qish savodxonligi ta'limi jarayonida ijodiy fikrlashga o'rgatish usullarini yanada boyitish lozimligini ko'rsatdi.

Aniqlovchi tajriba-sinov bosqichida o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasini aniqlashga qaratilgan pedagogik faoliyat ham tashkil etildi. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun umumiy o'rta ta'lim maktab darsliklari, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar mazmuni o'rganildi hamda ularning o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari aniqlashtirildi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda quyidagi usullardan foydalanish maqsadga muvofiq: ijodiy fikrlashga yo'naltirilgan yozma-nazorat ishlari; muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ularning yechimini ishlab chiqish; ibratli hikoyalar tahlili, test savollariga olingan javoblar orqali baholash; mavzuga doir berilgan savollarga olingan og'zaki javoblar orqali baholash. Shuningdek, "Ona tili va o'qish savodxonligi" fani o'quv rejasida

belgilangan mavzular asosida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkoniyat beruvchi dars ishlanmalarini tayyorlash hamda ta'limiy amaliyotda foydalanish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдуллаева Ш.Ш. Педагогические технологии развития познавательны творческих способностей младших школьников. Автореф. Дисс...к.пед. н. – Т., 2005. - 23 с.

2. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. f. d...diss. – T., 2003. –280 b.

3. G'oziyev E.G'. Tafakkur psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 1990. – 185 b.

4. Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari. Ped. fan. dok. diss. ... – Toshkent: TDPU, 2001. - 243 b.

5. Исмаилов М. К. (2021). Рефлексив ёндашув асосида талабаларда саноген тафаккурни ривожлантиришнинг эмпирик таҳлили. Современное образование (Узбекистан), (3 (100)), 46-52.

6. Ismailov M. K. (2021). Empirical analysis of the development of sanogen thinking in student's on the basis of a reflective approach. Academicia: an international multidisciplinary research journal, 11(2), 592-599.

7. Ismailov M. K. (2021). Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirish komponentlari va uning pedagogik-psixologik xususiyatlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(8), 509-522.